

YURIDIK TEXNIKUM O‘QUVCHILARI UCHUN TANLOVLAR

Hasanboyeva Farangiz Jamshidbek qizi

Ho‘sinova Quvonchoy Ismail qizi

Xorazm viloyati yuridik texnikumi 2-bosqich o‘quvchilari

Annotatsiya. Mazkur maqolada Adliya vazirligi qoshidagi yuridik texnikum o‘quvchilari ishtirokida o‘tkazib kelinayotgan tanlovlar, ushbu tanlovlarni o‘tkazishdan ko‘zlangan maqsadlar haqida batafsil so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: yuridik texnikum, huquqshunos kadr, faoliyat, sud-huquq sohasi, tanlovlar, o‘quvchilar.

Abstract. This article describes in detail the competitions held with the participation of students of the legal technical school under the Ministry of Justice, as well as the goals of these competitions.

Key words: legal technical school, legal staff, activity, legal field, competitions, students.

Barchamizga yaxshi ma’lumki, bugungi kunda yurtimizda sud-huquq sohasiga, aholining huquqiy savodxonligini oshirishga hamda huquqshunos kadrlarni tayyorlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bu boradagi keng ko‘lamli ishlar esa bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Yurisprudensiya sohasida zamon talablariga javob bera oladigan, bilimli mutaxassislarni tayyorlashda respublikamizning har bir viloyatida tashkil qilingan yuridik texnikumlar alohida o‘rin tutadi. Yuridik texnikum o‘quvchilarining nafaqat ta’lim olishi, qolaversa, ma’naviy jihatdan yetuk kadr bo‘lib yetishishlari uchun texnikumlarda yil davomida turli xil tanlovlar o‘tkaziladi. “Eng iqtidorli o‘quvchi”, “Namunaviy sud protsesslari”, “Huquqiy fanlar olimpiadasi”, “Idrok” intellektual o‘yini shular jumlasidandir. Quyida ushbu tanlovlar haqida batafsil to‘xtalib o‘tishni joiz deb topdik.

O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 29-yanvardagi 38-umson buyrug‘iga asosan O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlarida davlat va jamiyatga yetuk, yosh va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, yoshlarni ona Vatanga sadoqat, halollik, mehnatsevarlik va fidoyilik ruhida tarbiyalash va intellektual salohiyatini oshirish hamda ularga o‘z iqtidor va salohiyatini namoyon etishga imkoniyatlar yaratish, o‘kuvchilarda tashabbuskorlik, vatanparvarlik, fidoyilik fazilatlarini va jamoatchilik kobiliyatini karor toptirish, o‘z kasbini sevish, ilm-fanga ishtiyoq va yurt kelajagiga daxldorlik tuyg‘ularini yuksaltirish maqsadida texnikum o‘quvchilari o‘rtasida tashkil qilib kelinayotgan “Eng iqtidorli o‘quvchi” tanlovi orqali respublikamizdagi yuridik texnikum o‘quvchilari orasidan yangi, iqtidorli yoshlar kashf etilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2023-yil 8-avgustdagi 205-um-son buyrug‘i bilan tasdiqlangan nizom asosida yuridik texnikumlarning bilimli va iqtidorli o‘quvchi-yoshlarini aniqlash va ularning intellektual salohiyatini oshirish; - olimpiada ishtirokchilariga yuqori malakali mutaxassislar, shu jumladan yosh olimlar va pedagog xodimlarni jalb qilgan holda “ustoz-shogird” an’analari yanada mustahkamlash; - iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va ularga keng imkoniyatlarni yaratish maqsadida o‘tkazib kelinayotgan “Huquqiy fanlar olimpiadasi”da ham yuridik texnikum o‘quvchilari qatnashib, o‘zlarining huquqiy bilimlarini namoyish qilishmoqda.

Yuqoridagilardan tashqari yuridik texnikum o‘quvchilarining nazriy bilimlarini amaliyotda qo‘llash bilan bog‘liq tanlov ham har yili o‘tkazib kelinmoqda. Jumladan, “Jinoyat, fuqarolik, iqtisodiy va ma’muriy sud ishlari bo‘yicha namunaviy sud protsessi” tanlovi O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2022-yil 6-apreldagi 55-um-son buyrug‘iga asosan o‘quvchilarning nazariy bilimlarini yuridik amaliyot bilan bog‘lash ko‘nikmasini shakllantirish, professional ta’lim muassasalarida huquqshunoslik yo‘nalishida tahsil olayotgan o‘quvchilarning sudda nutq so‘zlash qobiliyatini rivojlantirish, o‘quvchilarda jamoada ishlash qobiliyatini, tezkor fikrlash, tahlil qilish hamda optimal qarorlarni qabul qilish ko‘nikmasini rivojlantirish hamda

o‘quvchilarda kasb etikasi va umumiy kasbiy-huquqiy madaniyatni shakllantirish maqsadida o‘tkazilmoqda.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi adliya vazirining 2021-yil 2-noyabrdagi 296-umson buyrug‘iga asosan esa “Idrok” intellektual o‘yini o‘tkazib kelinmoqda. “Idrok” intellektual o‘yinini o‘tkazishdan maqsad esa O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining yuridik texnikumlarida davlat va jamiyatga yetuk, yosh va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va intellektual salohiyatini oshirish hamda ularga o‘z iqtidor va salohiyatini namoyon etishga imkoniyatlar yaratish, o‘quvchilarda tashabbuskorlik, vatanparvarlik,

fidoyilik fazilatlarini va jamoatchilik qobiliyatini qaror toptirish, o‘z kasbini sevish, ilm-fanga ishtiyoq va yurt kelajagiga daxldorlik tuyg‘ularini yuksaltirishdan iboratdir. Mazkur tanlovlarning barchasi 2 bosqichda tashkil qilinib kelinmoqda. Ya’ni 1-bosqichi texnikumda o‘tkazilsa, 2-bosqichi respublika bosqichi bo‘lib, unda mamlakatimizdagi barcha yuridik texnikumlarning o‘quvchilari o‘zaro kuch sinashadi.

Xulosa o‘rinda shuni aytish joizki, yuridik texnikum o‘quvchilari o‘rtasida o‘tkazib kelinayotgan tanlovlar yana shunisi bilan ahamiyatli, ularda o‘quvchilar nafaqat o‘z bilim va iqtidorlarini namoyon qilishadi, qolaversa, texnikum o‘quvchilari orasidagi o‘zaro birdamlik, do‘stlik, o‘z manfaatidan jamoa manfaatini ustun qo‘yish kabi sifatlar ham mustahkamlanib boradi.